

ART STUDIES

КОМПОЗИЦІЯ ЯК ОСНОВА ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

Гілязова Н.,

*Кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри дизайну
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ*

Басараба В.

*викладач кафедри дизайну
ЗВО «Університет Короля Данила»
м. Івано-Франківськ*

COMPOSITION AS THE FOUNDATION OF DESIGN PROJECT WORK IN THE TRAINING OF FUTURE GRAPHIC DESIGNERS

Hiliazova N.,

*candidate of art studies, associate professor,
associate professor of the design department
King Danylo University
Ivano-Frankivsk*

Basaraba V.

*teacher of the design department
King Danylo University
Ivano-Frankivsk*

Анотація

У статті визначено значення композиції у процесі дизайн-проектування під час професійної підготовки студентів-дизайнерів. Розглянуто основні чинники формування практичних навичок застосування композиційних засобів і прийомів у навчальній проектній діяльності. Проаналізовано способи практичного використання композиційних принципів у процесі виконання студентами творчих завдань, зокрема під час розроблення логотипів, елементів візуальної айдентики, сувенірної продукції та декоративних патернів на прикладі студентських робіт. Акцентовано увагу на ролі композиції як важливого чинника розвитку творчого мислення, уяви та професійної компетентності майбутніх дизайнерів.

Abstract

This article examines the significance of composition in the design process during the professional training of design students. It explores the key factors influencing the development of practical skills in applying compositional techniques and methods in educational design projects. This study analyzes the practical application of compositional principles in students' creative projects, specifically in the design of logos, visual identity elements, promotional merchandise, and decorative patterns, using examples of student work. It emphasizes the role of composition as a key factor in the development of creative thinking, imagination, and professional competence among future designers.

Ключові слова: композиція, дизайн-проектування, принципи композиції, процес проектування.

Keywords: composition, design, principles of composition, design process.

У сучасному світі значно підвищилися вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх дизайнерів-графіків. Динамічний розвиток візуальної культури, цифрових технологій та глобалізаційні процеси зумовлюють необхідність формування у студентів не лише практичних навичок, а й системного композиційного мислення, здатності до концептуального проектування та креативного вирішення професійних завдань.

У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема застосування фундаментальних знань композиції, що закладає основи художньо-проектної діяльності майбутніх дизайнерів. Саме композиція виступає структуроутворювальним

чинником дизайн-проектування, забезпечуючи цілісність образу, функціональність форми та естетичну виразність об'єкта.

Водночас сучасна педагогічна практика засвідчує потребу вдосконалення методики викладання композиції з урахуванням компетентнісного підходу, цифровізації освітнього процесу та індивідуалізації навчання. Постає необхідність визначення ефективних педагогічних умов формування композиційного мислення, розвитку просторової уяви, візуальної культури та проектної самостійності студентів. Актуалізується також питання інтеграції традиційних художніх методів із

сучасними цифровими інструментами дизайн-проекування.

Процес навчання дизайн-проекування передбачає адаптацію теоретичних знань із практичною діяльністю, розвиток просторового мислення, формування вмінь аналізувати, синтезувати та трансформувати візуальну інформацію. Відтак постає необхідність визначення ролі композиції у дизайн-проекуванні у системі професійної підготовки графічних дизайнерів.

Теоретичне обґрунтування ролі композиції в системі дизайн-проектної діяльності ґрунтується на розумінні її як базової методологічної основи професійної підготовки майбутніх дизайнерів. Передусім заняття з композиції виступають провідним чинником розвитку творчих здібностей студентів, їхньої уяви, фантазії, асоціативно-образного та проектного мислення. Саме у процесі композиційних вправ формується здатність до цілісного сприйняття форми, встановлення взаємозв'язків між елементами візуальної структури, пошуку гармонійного поєднання змісту й форми.

Опанування методів і прийомів композиції передбачає набуття системи знань, умінь і навичок, які мають універсальний характер і є необхідними для дизайн-проекування. До таких належать уміння працювати з пропорціями, ритмом, масштабом, контрастом, акцентами, кольоровими та просторовими співвідношеннями. Засвоєння композиційних закономірностей забезпечує свідомий підхід до організації форми та сприяє виробленню професійної культури проєкування [1, с.185].

Характерними ознаками композиції в дизайні є асоціативність, образність і стилізованість. Ці якості забезпечують створення виразного художнього образу та формування цілісної візуальної структури об'єкта дизайну. Асоціативність проявляється у здатності композиційних елементів викликати певні смислові та емоційні зв'язки, що сприяють глибшому сприйняттю та інтерпретації дизайнерського задуму. Образність, у свою чергу, визначає художньо-емоційний характер проектного рішення, надаючи йому індивідуальності, виразності та змістовної насиченості [2, с.37].

Стилізація у дизайні досягається шляхом узагальнення форми, спрощення другорядних властивостей і характеристик об'єкта, а також акцентування його найсуттєвіших ознак. Такий підхід передбачає відбір найбільш виразних елементів, які забезпечують сконцентроване відтворення зовнішньої схожості та сутнісних рис об'єкта. Важливу роль у цьому процесі відіграють різні художні засоби трансформації форми, зокрема умовність, декоративність, метафоричність, а також використання гротеску, що дозволяє підсилити емоційну виразність та створити оригінальний художній образ.

Застосування зазначених композиційних прийомів сприяє формуванню цілісного й гармонійного дизайнерського рішення, у якому поєднуються естетична виразність, функціональність і комунікативна доцільність. Таким чином, асоціативність, образність і стилізованість виступають

важливими характеристиками композиції, що визначають специфіку художньо-проектної діяльності в дизайні та забезпечують ефективність візуальної комунікації.

Не менш важливу роль у навчальному процесі, як і безпосередньо в процесі дизайн-проекування, відіграють основні композиційні засоби, зокрема ритм, симетрія та асиметрія. Вони виступають важливими інструментами організації візуальної структури об'єкта та забезпечують гармонійне поєднання його елементів.

Ритм у композиції проявляється у закономірному повторенні або чергуванні елементів форми, кольору, розміру чи просторових інтервалів. Він надає композиції динамічності, впорядкованості та цілісності, сприяє створенню відчуття руху й розвитку візуального образу. Використання ритмічних закономірностей дозволяє дизайнеру керувати сприйняттям об'єкта та підсилити його емоційну виразність [4, с.156].

Симетрія є одним із найдавніших і найпоширеніших композиційних принципів, що ґрунтується на рівновазі та пропорційності елементів відносно осі або центру. Вона забезпечує відчуття стабільності, гармонії та впорядкованості композиції. Водночас асиметрія, на відміну від симетрії, передбачає нерівномірне розміщення елементів, однак зберігає композиційну рівновагу завдяки співвідношенню мас, форм і кольорових акцентів. Такий прийом дозволяє створювати більш динамічні, виразні та сучасні дизайнерські рішення.

Засвоєння студентами принципів використання ритму, симетрії та асиметрії сприяє формуванню композиційного мислення, розвитку здатності свідомо організовувати візуальний простір і досягати художньої цілісності проектного рішення. Саме тому вивчення композиційних засобів є важливою складовою професійної підготовки майбутніх дизайнерів.

На практичному рівні важливим завданням освітнього процесу є формування у студентів умінь і навичок застосування композиційних прийомів та засобів у процесі дизайн-проекування. Практична складова навчання спрямована на закріплення теоретичних знань і розвиток здатності творчо використовувати композиційні принципи під час створення власних проектних рішень. Саме через виконання практичних завдань студенти набувають досвіду аналізу форми, пошуку оптимальних композиційних рішень та усвідомленого застосування художньо-виражальних засобів.

Ефективним методом формування таких знань є виконання навчальних проектних завдань, пов'язаних із розробленням логотипу для певної компанії, бренду або послуги. У процесі роботи над логотипом студенти опановують принципи стилізації, узагальнення форми, створення асоціативного та впізнаваного візуального образу, а також вчать використовувати композиційні засоби.

На прикладі можна побачити, що під час розробки логотипу студентка К. Паливода застосувала симетричну композиційну побудову зображення. Такий підхід забезпечує візуальну рівноважність і цілісність знака, а також сприяє його

чіткому та гармонійному сприйняттю. Основний елемент композиції, а саме крапля стилізований за допомогою методу трансформації, що полягає у перетворенні об'ємної форми на площинну графічну структуру (Іл.1).

Декоративне оформлення знака здійснено за допомогою хвилястих ліній, які створюють асоціативний зв'язок із водною стихією та підсилюють змістове навантаження композиції. Використання таких графічних елементів сприяє формуванню виразного візуального образу та підкреслює тематичну спрямованість логотипу.

Іл.1. Паливода К. Практична робота

На іншому прикладі можна спостерігати використання асиметричної композиції, яку студентка В. Гикава застосувала під час виконання навчального завдання. Логотип вирішено у формі кола, всередині якого розміщено стилізоване зображення голови тварини. Образ інтерпретовано у спрощеній, площинній формі, що відповідає принципам графічної стилізації та забезпечує лаконічність і виразність знака (Іл.2).

Особливістю будови цього логотипу є його узагальнений характер, завдяки якому зображення

не має чітко визначеного природного аналогу. Унаслідок цього знак може викликати у глядача різні асоціативні уявлення. Така композиційна невизначеність сприяє активізації уяви глядача й посилює образно-асоціативний характер візуального повідомлення. Подібний підхід є характерним для сучасного графічного дизайну, оскільки дозволяє створювати універсальні та багатозначні візуальні образи.

Іл. 2. Гикава В. Практична робота

Подальшим етапом виконання такого завдання може бути адаптація створеного логотипу до різних носіїв візуальної інформації, зокрема сувенірної продукції, рекламних матеріалів, елементів айдентики або декоративних патернів. Такий підхід дозволяє студентам усвідомити принципи масштабування та трансформації графічного знаку, а також сформувати навички комплексного використання дизайнерських рішень у різних комунікативних середовищах.

Для прикладу розглянемо практичну роботу студентки А. Пономаренко (Іл.3). Розроблений логотип має двокомпонентну структуру та складається зі знакової і текстової частин. Основним графічним елементом виступає стилізована форма чашки, яка вказує на сферу діяльності компанії та виконує функцію візуального маркера її призна-

чення. Усередині чашки розміщено дві великі початкові літери назви «КВАРТ», що підсилює ідентифікаційну функцію знака та забезпечує його впізнаваність.

Такий підхід до формування логотипу поєднує символічне зображення з типографічним елементом, що є характерним для сучасної практики графічного дизайну. Лаконічна композиція та чітка стилізація форми сприяють зручній адаптації логотипу до різних носіїв візуальної інформації. У представленому проекті продемонстровано можливі варіанти використання розробленого знака, зокрема його розміщення на сувенірній продукції — горнятках, а також застосування текстової частини як декоративного елемента у патернах. Такий підхід дозволяє розширити сферу використання логотипу та створити цілісну систему візуальної айдентики.

Іл. 3. Пономаренко А. Практична робота

Таким чином, практичні завдання з розроблення логотипу та його подальшого застосування в різних дизайнерських продуктах сприяють розвитку композиційного мислення студентів, формуванню їхньої творчої самостійності та набуттю професійних компетентностей, необхідних для майбутньої діяльності у сфері дизайну.

Наступним прикладом є робота В. Клімішевої (Іл.4). У межах виконання навчального завдання студентка розробила асиметричний шрифтовий логотип. Композиційна побудова знака базується на контрастному співвідношенні елементів: перша літера назви значно більша за інші та виконує не лише ідентифікаційну, але й декоративну функцію.

Завдяки такому композиційному рішенням створюється виразний візуальний акцент, який привертає увагу та формує індивідуальний характер знака.

У представленому проекті також продемонстровано можливі варіанти адаптації логотипу до різних видів сувенірної та рекламної продукції. В окремих варіантах використовується лише декоративно акцентована перша літера як самостійний графічний елемент, тоді як в інших застосовується повна назва бренду. Такий підхід забезпечує гнучкість використання логотипу та дозволяє ефективно інтегрувати його у різні носії візуальної комунікації.

Іл.4. Клімешева В. Практична робота

Отже, сукупність теоретичних знань з композиції становить важливу основу дизайн-проекування та відіграє визначальну роль у професійній підготовці майбутніх дизайнерів. Опанування закономірностей композиційної організації форми сприяє формуванню системного підходу до створення дизайнерських об'єктів та забезпечує цілісність і виразність проектних рішень.

Вивчення композиції у процесі фахової підготовки сприяє переходу від інтуїтивного творення до усвідомленого конструювання художнього образу, а також розвитку здатності студентів аргументовано обґрунтовувати власні проектні рішення. Це дозволяє майбутнім фахівцям не лише ефективно використовувати композиційні засоби у практичній діяльності, а й формувати індивідуальний творчий підхід до вирішення дизайнерських завдань.

Таким чином, композиція постає не лише навчальною дисципліною, а й фундаментальною основою становлення професійної компетентності майбутнього дизайнера. Вона забезпечує розвиток

творчого мислення, візуальної культури та здатності до художньо-проектної діяльності, що є необхідною умовою досягнення високого рівня професійної майстерності та творчої самореалізації у сфері дизайну.

Список літератури

1. Божко Т. Композиція як чинник художньої виразності творів графічного дизайну. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 2018. № 39. С. 183–191.
2. Гілязова Н.М. Природні форми в об'єктах графічного дизайну: методи створення. Український мистецтвознавчий дискурс. 2024. № 6. С. 35–40.
3. Іванов С. Основи композиції видання: посібник. Львів: Світ, 2015. 232 с.
4. Михайленко В.С., Яковлев М.І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). Київ: Каравела, 2004. 304 с.